

ENROLAR BRIGADEIRO

POR CRISTIANE MUÑOZ^{1*}

Artigo? Não vejo outra forma para falar de Autismos, Artes e Afetos do que me deixar ser completamente afetada ao rabiscar alguma coisa sem nome, porque aqui não há nada de pré-fixado, nome sem prefixo. Artigo indefinido que em nada precede substantivo, menos ainda substância, mas se refere ao sujeito autista e à neurodiversidade, portanto, um sujeito tanto indeterminado quanto livre para ser. Espero poder tocar no assunto como a língua sente textura, temperatura e as demais aventuras dos sentidos que expandem e dilatam o entendimento dos encontros no mundo, por isso mesmo dos com-tatos. Gostaria de tatear, com quem vier, caminhos que estão a espera para ser construídos.

Escolhi, para propor um exercício de reflexão, uma estória. Talvez seja minha forma de reviver essa experiência, vivida nesse exercício cotidiano da busca por inclusão. Trata-se de circunstância que atravessou meu corpo e entalou no tempo, me fazendo, de vez em quando, ruminar como um camelo no deserto o gosto da situação, fazendo-a subir pelo esôfago e voltar ao estômago para que, quem sabe agora, tudo isso se dissolva em mim com mais calma. Vou falar sobre enrolar brigadeiro. Aí vai:

A forma sem ângulos do doce, a mão oleosa que desenha na medida dos seus movimentos, o cheiro texturizado dos grânulos de chocolate. As pupilas, também circulares, que acompanham a luz modulada pelas mãos, entre o ar e as superfícies de densidade ambígua: entre sólido e viscoso.

Labor repartido entre um grupo de adolescentes e outro de pessoas que emitem do centro da face o maior comprimento de onda de menor frequência eletromagnética captado pelo olho humano, algo de circularidade tão notória e pouquíssimo variável quanto o doce que está sendo produzido pelas mãos: um nariz vermelho.

Para que serve a onda de luz? Para que serve um nariz vermelho, um brigadeiro, um contato? Pessoa: serve para quê? É de servir que se faz a experiência humana? A utilidade é talvez inversamente proporcional à existência, cuja escala imensurável é tão ridícula quanto a tentativa das régua e compassos de afetos.

^{1*} **Cristiane Muñoz** é atriz, palhaça, pesquisadora e neurodivergente (autista de nível 1 de suporte e com superdotação). Atualmente finaliza seu doutorado em Artes Cênicas pela UNIRIO, possui mestrado e graduação em Teatro pela mesma universidade, e especialização em Educação pela Universidade Cândido Mendes. Representante brasileira na IIAN (International Inclusive Arts Network) na categoria de pesquisadores de Teatro e Inclusão. Sua pesquisa de doutorado, sobre a relação entre palhaços e autistas, foi indicada para o prêmio internacional Geesche Wartemann Emerging Scholars da ITYARN (International Theatre for Young Audiences Research Network), em 2021, sendo a única representante da América Latina nessa categoria. Organizadora da apostila pedagógica sobre palhaçaria e autismo da sede brasileira da ONG Palhaços Sem Fronteiras (*em curso*). Participou como palhaça, pesquisadora, professora e palestrante nas últimas edições dos festivais internacionais: *Esse Monte de Mulher Palhaça* (criação e produção de As Marias da Graça/Sesc Copacabana-RJ, 2018) e *Anjos do Picadeiro* (criação e produção do Teatro de Anônimo/ Fundação Progresso-RJ, 2019).

Tão inútil quanto um palhaço ou um movimento repetitivo que desenha elipses no ar e satisfaz seu desenhista ou, como disse uma vez Artaud: “não há nada mais inútil que um órgão”.

Atentemos: agora é preciso colocar-se em ação para saborear no lanche a pequena escultura comestível! Apenas isso há de certo! O escultor não procura utilidade na obra, por isso “perde tempo” deliciosamente. Os palhaços e esse grupo de adolescentes sensoriais deixam cair pelo chão pedaços de tempo, escorrem, enquanto enrolam brigadeiros. Percebem sem, no entanto, dar-se conta do gozo da inutilidade de suas vidas, da desimportância da brincadeira. Às vezes, descuidados que são, pisam num toco de passado ou de futuro que deixaram escorrer numa risada compartilhada. Transgridem a norma.

Norma: uma senhora sedentária de afetos, síndica do monumental condomínio do corpo-potente-de-prazeres-e-dores. Ela o divide em blocos e não admite que os sentidos façam barulho no play do edifício. Afinal, toda gargalhada do ridículo desestabiliza a estrutura das fundações históricas do prédio, a começar pelas sinápticas tubulações acostumadas a corrosão. Tudo ali deve ser impecável, esterilizado e, claro, produtivo, muito útil! Para norma não se perde tempo. Ela usa grandes óculos através dos quais rasga em quadros a experiência e tenta organizá-la. Pensa, a pobre, que pode separar o ontem do agora ou do porvir. Gosta do que acha que é o presente: “Um presente o presente! Normalmente, presente é a hora da reunião sinestésica condominial que sempre a faz sofrer... mas gosta, adora, lambuza-se da dor, acostumou-se a viver abraçada, apegada ao tal presente. Ah, claro, anda de sombrinha! Porque como dizia Mário Quintana:

“O seguro morreu de guarda-chuva.”

... provavelmente esperando a tormenta represada... Era triste, o seguro. Lembro-me dele, morava no térreo. Sim, escolheu o andar baixo porque se, por acaso, caísse ou, num lampejo de gozo desejasse a morte, não a alcançaria, mas apenas à dor. E, uma vez no chão, poderia, talvez, inspirar fundo e inundar as narinas do tempo que os palhaços e os adolescentes sensoriais deixaram cair por acaso, entre acidentais experiências de plenitude.

Em geral, há um estranhamento com meninos e meninas sensoriais, é assim também com palhaços e palhaças. A maioria se afasta dessa gente que transgride a norma, ninguém quer problema com ela. Ao contrário de D. Norma, os meninos e meninas vêem o mundo a olhos nus.

Estranho pensar que já houve, e ainda há, olhar que sustente indumentária sobre si ou, de outro modo, um ponto de vista — que é lugar, portanto, com textura e superfície — que pudesse vestir-se e ao fazê-lo, embaçar afetos. A indumentária do olho “veste o olhar” de quais intenções? Ora, parecer mais forte, mais magro, mais alto, menos careca ou prognata, enfim, não perceber a própria existência em contato com a vulnerabilidade palpável e assim se parecer menos com os temíveis palhaços, palhaças, meninos e meninas autistas. Ah, sim! Esse é o apelido que deram aos adolescentes, é a forma como os vêem: como pessoas voltadas para si ou com uma espécie de

comportamento que não cabe nos espaços onde a estrutura corroída já está posta por não considerar as inúmeras variáveis de viver. Estrutura tem que estar acima de gente, é mais útil. Norma prefere assim.

Palhaços e adolescentes enrolam brigadeiros, seus corpos estão embebidos de encontro e, dessa forma, um corpo não responde à norma, dança quando “deveria” sentar-se, pula “na hora de dormir”, grita quando seria para apenas esperar na fila. Difícil domesticar um corpo de encontro. Reconheço em mim o que restou de espasmo relacional depois de anos de docilização. Vem em soluções de estar no mundo. Não entendo de lugar de fala se não for sensorial:

Qual é o lugar da fala
no lugar de fala
quando a fala não há?
Para palhaços e autistas
só existe língua
que sente gosto.

Sujam as roupas uns dos outros para o desespero da norma que estática, estupefata assiste à cena de enrolar brigadeiro. Norma tem olhos e ouvidos e, embora, pense estar no presente, é constante, fluida, é frequentemente vista em escolas, ruas, restaurantes, casas lotéricas, mercados, igrejas, teatros, museus, bibliotecas e parques. Está aí, a espreita para vigiar e pegar, literalmente no pulo, qualquer demonstração de liberdade, qualquer divergência. Por esse motivo, se espanta tanto com o grupo que observa. É obscena a divergência de mãos que sacodem o ar, roupas imundas de chocolate e manteiga, rostos que se esfregam, paredes marcadas por dedos. O desequilíbrio no impulso de brincar é subversivo e transgressor. Mas fazer o quê?! É incontrolável e o condomínio vibra, está em festa! Norma desespera-se, dá-se conta de que seu guarda-chuva nunca se molhou. A vida que há ali, por entre a estrutura de aço do aparato dá uma pista: teias de aranha! Lindas, cada uma a seu modo. Cartografias pulsantes em rede! Mas ela, Norma, já está imóvel, nem a dignidade da morte lhe resta.

É chegada a hora de comer. Dizem que se come também com os olhos, mas é pequena a expressão, pois se come por toda a via de com-tatos, comer arde o espírito. Alguns adolescentes não comem, ou melhor, já o fizeram no processo, não há necessidade de levar à boca o brigadeiro e senti-lo se desfazer nas entranhas, os poros estão repletos de granulado. Está tudo sem controle, reina a algazarra do silêncio que pouca gente suporta.

Pois bem, a cena não cabe na norma: — Acionem os alarmes, contenham, enquadrem, eliminem palhaços e autistas!

Já é a prática corrente, mas normalmente celebrada sem alarde.

Os cursos de afeto — em especial alguns, como entre palhaços e autistas — não se detêm uma vez que foram gerados. São perigosos porque espelham falsas relações, rompendo aquilo que ninguém toca sob pena de perceber a rachadura profunda na base que sustenta a edificação.

Sejam, portanto, rápidos na detenção das liberdades, em especial daqueles que nasceram predestinados a divergir! Antecipem-se, porque o êxtase de ser humano e diferente é contagiante quando olhado assim: a olho nu.

Dedicatória: Dedico esse texto a uma psicopedagoga de uma escola da Zona Sul do Rio de Janeiro, que, quando recebeu minha visita para falar de uma possível vaga para minha filha Sophia, uma adolescente autista de nível 2 de suporte e não verbal, me deu o seguinte conselho: “Eu, se fosse a senhora, não colocaria minha filha aqui. Porque, sejamos sinceras: essas pessoas com deficiência podem até se formar no ensino médio, mas serão o que na vida? No máximo vão enrolar brigadeiro”. Não me vem à memória o nome daquela pessoa, mas poderia ser Norma. Desejo que, algum dia, desavisada da própria existência, ela se permita o deleite de um simples brigadeiro, pelo menos, uma vez.